

Doi: 10.5281/zenodo.3886653

Анастасія Доброскок,

к.психол.н., наук. співробітник,
Інститут педагогіки НАПН України;

Стефанія Доброскок,

здобувач,
Університет Григорія Сковороди в Переяславі

ІННОВАЦІЙНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ОЛЬГИ ЧЕПІГИ

Інноваційний розвиток суспільства визначають технології, однак рушійною силою цього поступу є креативні, творчі особистості.

В сучасній теорії гуманітарних і суспільних наук поняття, взаємозв'язки і залежності інноваційності й креативності особистості, її значимості і впливу на формування і розвиток професійного середовища, близького оточення, колег, учнів, послідовників залишаються дискусійними. Психологічний феномен, «поняття особистості розглядається й використовується у психології в якості своєрідного наукового конструкту, за допомогою якого щось теоретично обґрунтовується, пояснюється в поведінці та в підсвідомих і свідомих складових психіки людини» [2]. Інноваційність, наразі виступає основою сталості, надійності, мобільності, гнучкості у забезпеченні розвитку людського суспільства в нових умовах, в епоху цивілізаційних трансформацій.

Вродженість чи набутість, сформованість в певних умовах оточенням чи розвиток природного дару й перехід до суспільно важливої здатності є предметом зацікавлених обговорень у площинах професійного, соціального, особистісного розвитку людини.

І реальним, вартим надбанням суспільства у забезпеченні свого сталого розвитку стає досвід, який трансформуючись відповідно нових вимог, залишається актуальним повсякчас.

Непересічні особистості залишають по собі земний слід саме у результатах діяльності, яка свого часу була новаторською та інноваційною.

Розмислюючи про грані особистості педагога, вихователя малечі д/с № 2, завідувача дитячого садочка № 3, дитячого

комбінату № 7 «Берізка», голови Переяслав-Хмельницького районного комітету професійної спілки працівників освіти, завідувача відділом Будинку Вчителя, депутата міської ради кількох скликань, голови батьківського комітету і ради середньої школи № 2, громадської діячки, благодійниці, засновниці, координатора програм благодійного фонду імені Марії Буряк, доньки, мами, бабусі, прабабусі – Ольги Петрівни Чепіги (1.07.1942–13.05.2020 рр.) – схилиємо голову перед Величною Жінкою Сьогодні, її могутньою силою духу, самовідданістю улюбленій справі, любові до людей.

Управлінський досвід у чверть століття, педагогічна діяльність в царині дошкілля, як результат – освітянській ниві Переяславщини віддане життя [3]. Життя яскраве, сповнене барвами дитячих свят, радісних усмішок вихованців та їх батьків.

Провідниками педагогічних новацій для Ольги Петрівни стали вчителі рідної Соснівської школи, викладачі Переяслав-Хмельницького педагогічного училища, викладачі Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького, а середовищем професійного зростання – освітянська громада Переяславщини. Саме в умовах наукової школи, яка транслює, крім суто наукового змісту, культурні норми і цінності від старшого покоління до молодшого, в ефективній реальній моделі освіти і професійного самотворення, відбулося становлення й професійне самоутвердження новаторських, педагогічних ідей, психологічних, інноваційних технологій, форм і методів роботи педагога, організатора дошкільної освіти на Переяславщині О.П. Чепіги.

Науково підтверджено, що ефективною педагогічною технологією підготовки спеціалістів вищої кваліфікації є спільна діяльність саме в умовах наукових шкіл чи творчих, методичних професійних об'єднань у закладах освіти.

Упроваджена у Київській області навчально-методична експериментальна система виховання й розвитку дітей – результат інноваційного професійного проекту, який Ольга Петрівна Чепіга ініціювала й очолила у 80–90-их роках ХХ ст. Дитячий комбінат «Берізка» м. Переяслава-Хмельницького став справжнім центром гармонійного розвитку дитини: індивідуальні програми розвитку дітей, проектна діяльність, арт- і казко- терапія, гуртки естетичного розвитку вихованців, спеціалізовані майданчики для фізичного

виховання, басейн, ігрові кімнати. Новаторські ідеї, інноваційні підходи до вирішення втілювалися в практику і мали послідовний розвиток у закладах дошкільної освіти Переяславщини [1]. Колектив д/к «Берізка» м. Переяслава-Хмельницького було визнано кращим дошкільним закладом області, упродовж десятиліття 1974–1984 рр. тримав звання переможця соцзмагання серед трудових колективів. За самовіддану працю колектив відзначено, керівника нагороджено нагрудним знаком «Відмінник народної освіти», численними відомчими відзнаками Міністерства освіти України, Республіканського комітету профспілки працівників освіти, вищої школи та наукових установ.

Та найвагомішим професійно-педагогічним інноваційним здобутком Ольги Петрівни Чепіги стала Школа професійного становлення і саморозвитку молодих вихователів – вісімнадцять із двадцяти чотирьох працівників садочка очолили колективи освітніх установ. Життєві плани, новаторські ідеї, інноваційні підходи і технології завідувача садочка, керівника Школи, знайшли продовження у діяльності високопрофесійних керівників закладів дошкільної освіти, педагогів-практиків Київського регіону: Любові Миколаївни Томенко (д/с «Любавонька»), Ніни Федорівни Миколаєнко, Наталії Леонідівни Свириденко (д/с «Сонечко»), Ольги Олексіївни Дуди (д/с № 2), Світлани Михайлівни Низькошапки (д/с № 3), Світлани Григорівни Тоболько (д/с № 6), Людмили Іванівни Орнацької (д/с «Берізка»), Людмили Олександрівни Філоненко (заврайвно), Надії Олександрівни Вівдич (д/с № 8), Марії Миколаївни Репи (методист д/с «Золотий ключик») та інших, які вже у свою чергу за професіоналізм відзначені суспільством.

Саме у ретроспективі можна осягнути Велич людини, професіонала, діяча через призму особистісних досягнень і навпаки, колективних/групових у певний період часу.

Так, час унормовує, урівноважує, збалансовує амбіції і реальні життєві досягнення і результати та Інноваційність особистості, беззаперечно, була, є і залишається провідною рисою професіонала майбутнього.

Список використаних джерел

1. Імена славних сучасників. Ольга Петрівна Чепіга // Переяслав-Хмельницький, С. 50–51